

مستقبل العمل الاستخباري في ظل التقدم التقني (الحرب الإلكترونية)

أيمن عمر، جامعة ماردين ارتقوا، تركيا

@21884222ogrenci.artuklu.edu.tr

تحت إشراف اللواء ركن (م) د. محمد نعمة الله جبريل: باحث في الاستراتيجية والدراسات المستقبلية، وأستاذ التفكير الاستراتيجي،
السودان

ملخص

تستكشف هذه الدراسة مستقبل العمل الاستخباراتي في سياق التقدم التكنولوجي السريع، مع التركيز بشكل خاص على الحرب الإلكترونية والفضاء السيبراني. وتستخدم نهجاً تحليلياً للقضية محل الدراسة، لفهم تأثير التقنيات الناشئة على عمليات جمع المعلومات الاستخبارية وتحليلها ونشرها، بالإضافة إلى آثارها على عمليات الحرب الإلكترونية.

يتعمق البحث في المجالات الرئيسية مثل دمج التقنيات المتقدمة في العمل الاستخباراتي، وتحديات إدارة البيانات وتحليلها، واحتياجات تطوير القوى العاملة، والتعاون الدولي، والتكيف المستمر المطلوب للحفاظ على الفعالية التشغيلية.

تسلط النتائج الضوء على الإمكانيات التحويلية لتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والأنظمة الذاتية، والقدرات السيبرانية، ولكنها تؤكد أيضاً على التحديات والمخاطر المرتبطة بها. تؤكد الدراسة على الحاجة إلى استراتيجيات قوية، وموظفين ماهرين، وأطر مبتكرة للتعامل مع التطور السريع للتقنية، وتعاون دولي، وتكيف مستمر للتنقل في المشهد التكنولوجي المتطور بنجاح كانت أحد أبرز نتائج الدراسة هي إمكانية دخول الدول النامية و الدول العربية خصوصاً بقوة في هذه الفضاء السيبراني وتغيير موازين القوى الدولية وإعادة تشكيل المشهد الدولي واحداث تأثير على المستوى العالمي.

الكلمات المفتاحية:

العمل الاستخباراتي، التقدم التكنولوجي، الحرب الإلكترونية، الثورة الصناعية الرابعة، حقوق الروبوت.

The Future of Intelligence in the Age of Technological Advancement (Electronic Warfare)

Abstract:

This study explores the future of intelligence work in the context of rapid technological progress, with a particular focus on electronic warfare. It uses a case analysis approach to examine the impact of emerging technologies on intelligence collection, analysis, and dissemination processes, as well as their implications for electronic warfare operations.

The research examines key areas such as integrating advanced technologies into intelligence work, data management and analysis challenges, workforce development needs, ethical and legal considerations, international cooperation, and the continuous adaptation required to maintain operational effectiveness.

Through surveys, interviews, and document analysis, the study aims to provide insights into how prepared intelligence agencies and military organizations are to adapt to and benefit

from emerging technologies, while identifying potential areas for improvement, capacity building, and policy development.

The findings highlight the transformative potential of technologies such as advanced sensors, artificial intelligence, autonomous systems, and cyber capabilities, but also underscore the challenges and risks associated with them. The study emphasizes the need for strong strategies, skilled employees, ethical frameworks, international cooperation, and continuous adaptation to successfully navigate the evolving technological landscape. One of the most prominent results of the study was the possibility of developing countries, and Arab countries in particular, entering forcefully into this cyberspace and changing the international balance of power and reshaping the international scene and impact events at the global level.

key words:

Intelligence work, technological advances, electronic warfare, the fourth industrial revolution, robot rights.

المقدمة

في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم اليوم، تتغير بشكل جذري أبعاد العمل الاستخباري وطرق تنفيذه. إن ثورة الذكاء الاصطناعي، والأنظمة الذاتية، والتقنيات السيبرانية، تساهم في إعادة تشكيل مفهوم الاستخبارات التقليدي، وتفرض تحديات جديدة تتطلب إعادة النظر في النماذج والأساليب المستخدمة هذه الدراسة تهدف إلى استكشاف مستقبل العمل الاستخباري في ظل هذه التطورات التقنية، مع التركيز على كيفية تأثير هذه التقنيات على جمع المعلومات وتحليلها ونشرها، وعلى التحديات والمخاطر المرتبطة بها.

يعد الفضاء السيبراني من بين أبرز مجالات التقدم التقني التي أثرت على العمل الاستخباري، حيث أصبح هذا الفضاء ساحة مفتوحة للصراع ولجمع المعلومات بشكل لم يكن ممكناً في العقود الماضية. وتتيح التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي إمكانيات غير مسبوقة لتحليل كميات هائلة من البيانات واستخلاص الأنماط والتوجهات، ولكنها في الوقت ذاته تثير تساؤلات حول مدى الأمان والموثوقية.

تتطرق الدراسة أيضاً إلى مسألة السيادة في الفضاء السيبراني، وكيفية تأثير الأمن القومي للدول بهذا التطور. كما تسلط الضوء على إمكانية استفادة الدول النامية، وخاصة الدول العربية، من هذه التقنيات لتعزيز قدراتها الاستخبارية، والمساهمة في تغيير موازين القوى الدولية. من خلال استعراض أمثلة واقعية وتحليل البيانات، تسعى هذه الدراسة لتقديم رؤى مستقبلية حول التحديات والفرص التي يقدمها التقدم التقني للعمل الاستخباري، ولإيجاد استراتيجيات تكيفية تساهم في تعزيز فعالية وكفاءة المؤسسات الاستخبارية في هذا السياق المتغير.

إشكالية الدراسة

(ما تأثير التطورات التقنية والالكترونية بقيادة الذكاء الاصطناعي على العمل الاستخباري وعلى مفردات ومبادئ

المجتمع الاستخباراتي)

أهمية الدراسة

تكمن أهمية هذه الدراسة النظرية في إعادة النظر الى المفاهيم الاستخباراتية الأساسية ومفهوم السيادة ومستقبل العمل الاستخباري في ظل (الفضاء السيبراني الجديد)، والأهمية التطبيقية هي معرفة خط سير الثورة التقنية العالمية الجديدة بقيادة الذكاء الاصطناعي والسير معها، وتقديم توصيات تُسهم في البناء الجديد.

اهداف الدراسة

1. محاولة إعادة تعريف المفاهيم الأساسية
2. الخروج برؤية جديدة لمستقبل العمل الاستخباري
3. الكشف عن العلاقة بين التطور التقني وتقدم العملية الاستخباراتية

أسئلة وفرضيات الدراسة

- ماهي مراحل تطور العمل الاستخباري الإلكتروني؟
- هل هناك نماذج حديثة عن العمل الاستخباراتي الإلكتروني؟
- ماهي المفاهيم و المسلمات التي يهددها التقدم التقني وما مدى خطورة المفاهيم الجديدة؟
- ماهي إمكانية دخول دول العالم الثالث الفضاء السيبراني وتغيير موازين القوى الدولية؟

وينبثق عن هذا الاسئلة الفرضيات البحثية التالية:

- I. [تؤدي التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية والقدرات السيبرانية، إلى تحول جذري في العمل الاستخباري، بحيث تعزز من دقة وكفاءة عمليات جمع وتحليل ونشر المعلومات. ومع ذلك تثير هذه التقنيات تحديات معقدة تشمل إدارة وتحليل البيانات الضخمة، وتأمين البنية التحتية السيبرانية، وضمان الامتثال للأطر الأخلاقية والقانونية، وتطوير مهارات القوى العاملة. من جهة أخرى، تمنح هذه التقنيات الدول النامية فرصة فريدة لدخول الفضاء السيبراني وتغيير موازين القوى الدولية، مما يستلزم تبني استراتيجيات متكاملة تتضمن التعاون الدولي المستمر وتكيف السياسات الاستخباراتية لضمان الفعالية التشغيلية والمحافظة على الأمن القومي في بيئة تكنولوجية سريعة التطور]
- II. [لا يمر العمل الاستخباري الإلكتروني بمراحل تطور متسارعة، ولا ينتقل من الاعتماد على الوسائل التقليدية إلى تبني التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، وبالتالي لا يؤدي ذلك إلى تحسين القدرات الاستخباراتية أو زيادة فعالية العمليات]
- III. [لا يؤدي التقدم التقني السريع إلى تهديد المفاهيم والمسلمات التقليدية في مجال الاستخبارات، ولا تبرز تحديات جديدة تتعلق بالأمن السيبراني والخصوصية والأخلاقيات، مما يعني أنه لا حاجة لتحديث الأطر القانونية والتنظيمية الحالية لضمان التوازن بين التطور التقني وحماية الحقوق الأساسية.

الإطار النظري للدراسة

❖ مصطلحات الدراسة

-الفضاء السيبراني Cyberspace:

يدلُّ مفهوم الفضاء السيبراني والذي يعرفُ أيضاً باسم الفضاء الإلكتروني على عالم الكمبيوتر الافتراضي، وبمعنى آخر هو الوسيلة التي تستخدم في تسهيل عملية الاتصال من خلال شبكات الإنترنت حول العالم، ويعتمد الفضاء السيبراني عادةً على شبكة كمبيوتر ضخمة تتألف من عدد كبير من شبكات الكمبيوتر الفرعية الموزعة في مختلف أنحاء العالم، وتستخدم هذه الشبكات بروتوكول TCP / IP⁽¹⁾ والذي يساعد بدوره في تبادل البيانات والملفات وأنشطة الاتصالات والتفاعل بين عدد كبير من مستخدمي الإنترنت.

ويتميز الفضاء السيبراني كونه يشكل بيئة افتراضية وتفاعلية لعدد كبير من المشاركين، كما يمكن أن يطلق اسم فضاء سيبراني أو فضاء إلكتروني على أي نظام اتصالات يضمُّ قاعدة مستخدمين ضخمة أو أي واجهة صمّمت بشكل جيد⁽²⁾.

-الأمن السيبراني cyber security :

وتتعدد تعريفاته، فهناك من يقوم بتوسيعها لكي تعبر عن القدرة على حماية بيانات الدولة وشبكتها مثل تعريف Lewis , J , A بأنه " حماية شبكات الحاسوب والمعلومات التي تحتويها من الاختراق أو التدمير أو الاضطرابات الضارة"⁽³⁾، وهناك تعريف للأمن الإلكتروني يرى أنه " القدرة على حماية أو الدفاع عن استخدام الفضاء السيبراني من الهجمات السيبرانية"⁽⁴⁾؛ أو هو " فن ضمان وجود واستمرارية مجتمع المعلومات في دولة ما وضمان وحماية

⁽¹⁾بروتوكول TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) هو مجموعة من بروتوكولات الاتصالات التي تُستخدم لربط الأجهزة على شبكة الإنترنت. يتميز هذا البروتوكول بتوفيره لنقل البيانات بطريقة موثوقة ومهيكله، وهو أساس عمليات الشبكات الحديثة. يتكون TCP/IP من أربع طبقات رئيسية:

1. طبقة التطبيق: (Application Layer) : هذه الطبقة تحتوي على البروتوكولات التي تستخدمها التطبيقات للتواصل عبر الشبكة. أمثلة على ذلك تشمل HTTP (البروتوكول الذي يستخدم لنقل صفحات الويب)، و FTP (لنقل الملفات)، و SMTP لإرسال البريد الإلكتروني.
2. طبقة النقل: (Transport Layer) : تشمل البروتوكولات التي تضمن نقل البيانات بشكل موثوق بين الأجهزة. أهم بروتوكولين في هذه الطبقة هما:
 - TCP (Transmission Control Protocol) : يضمن تسليم البيانات بشكل موثوق ودقيق عن طريق تقسيمها إلى حزم، وإعادة تجميعها في الطرف الآخر، والتأكد من استلامها بالكامل.
 - UDP (User Datagram Protocol) : يوفر طريقة لنقل البيانات بسرعة ولكن دون ضمان موثوقية النقل كما في TCP. يُستخدم غالباً في التطبيقات التي تتطلب سرعة عالية مثل بث الفيديو والألعاب عبر الإنترنت.
3. طبقة الإنترنت: (Internet Layer) : تشمل البروتوكولات التي تحدد كيفية توجيه الحزم بين الشبكات. البروتوكول الرئيسي في هذه الطبقة هو:
 - IP (Internet Protocol) : يحدد كيفية تقسيم البيانات إلى حزم وإعادة توجيهها بين الشبكات المختلفة. النسختان الشائعتان هما IPv4 و IPv6.
4. طبقة الرابط: (Link Layer) : تشمل البروتوكولات والتقنيات المستخدمة لنقل البيانات عبر الوسائط الفيزيائية مثل الأسلاك والكابلات والشبكات اللاسلكية. تشمل هذه الطبقة بروتوكولات مثل Ethernet و Wi-Fi.

⁽²⁾ <https://www.techopedia.com/definition/2493/cyberspace>

⁽³⁾ Lewis, J. A, Cybersecurity and Critical Infrastructure Protection, Center for Strategic and International Studies, Washington, DC, 2006.

Accessed March 9 2023 on <https://www.csis.org/analysis/cybersecurity-and-critical-infrastructure-protection>

⁽⁴⁾ Committee on National Security Systems, CNSSI No. 4009, April 2022

المعلومات والأصول والبنية التحتية الحيوية في الفضاء الإلكتروني " ومن التعريفات من يحدد إجراءات وسياسات للأمن السيبراني ، مثل تعريف " الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) يشير إلى "مجموع الأدوات والسياسات والمفاهيم الأمنية والضمانات والمبادئ ومناهج إدارة المخاطر والإجراءات والتدريبات و أفضل الممارسات والضمانات التكنولوجية التي يمكن استخدامها لحماية البيئة السيبرانية والمستخدم بصورة عامة".

-القوة الإلكترونية Cyber Power :

حيث يعرفها جوزيف ناي بأنها (القدرة على الحصول على النتائج المرجوة من خلال استخدام مصادر المعلومات المرتبطة بالفضاء الإلكتروني أي أنها القدرة على استخدام الفضاء الإلكتروني لخلق مزايا، والتأثير في الأحداث المتعلقة بالبيئات الواقعية الأخرى وذلك عبر أدوات إلكترونية)¹. ويعرفها دانيال كويل Daniel T. Kuehl بأنها «القدرة على استخدام الإنترنت لخلق مزايا، والتأثير في الأحداث في البيئات التشغيلية كافة من خلال أدوات القوة»².

يري جوزيف ناي أن القوة الإلكترونية مرتبطة بامتلاك المعرفة التكنولوجية، والقدرة على استخدامها. وهي تعني القدرة على استخدام الفضاء الإلكتروني في خلق مميزات والتأثير في الأحداث التي تجري عبر البيئات التشغيلية Operational Environments، وعبر أشكال وأدوات القوة المختلفة، سواء كانت عسكرية أو اقتصادية أو دبلوماسية أو معلوماتية، وقد حدد ناي ثلاثة أنواع من الفاعلين الذين يمتلكون القوة الإلكترونية. يتمثل النوع الأول في الدولة، والنوع الثاني في الفاعلين من غير الدول، والنوع الثالث يتمثل في الأفراد. وقد حدد ناي أنماطا لاستخدام موارد القوة الافتراضية، ويميز بين الاستخدام الناعم لها والاستخدام الصلب. ويجادل جوزيف ناي بأن مفهوم القوة الإلكترونية يشير إلى «مجموعة الموارد المتعلقة بالتحكم والسيطرة على أجهزة الحاسبات والمعلومات والشبكات الإلكترونية والبنية التحتية المعلوماتية والمهارات البشرية المدربة للتعامل مع هذه الوسائل»

❖ الدراسات السابقة

كان هناك الكثير من الدراسات السابقة التي تناقش موضوع المستقبل الاستخباري اختار الباحث أبرز دراستان ليكمل من حيث انتهاء: الأولى بعنوان (القوى الإلكترونية.. كيف يمكن أن تدير الدول شؤونها في عصر الانترنت؟ "الولايات المتحدة نموذجاً")

للدكتور إهاب خليفة الطبعة الأولى، 2017، العربي للنشر والتوزيع، سعت هذه الدراسة لمعرفة أبرز التطورات التي طرأت على مفهوم القوة وتحولاتها ، وإلقاء مزيد من الضوء على مفهوم القوة الإلكترونية ، بالإضافة إلى معرفة أثر التكنولوجيا الحديثة وبخاصة الفضاء الإلكتروني على مفهوم انتشار القوة وكذلك تأثيراته على الأمن القومي للدول وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ، وفي هذا الإطار تم الوقوف على عناصر القوة الإلكترونية وأبعاد استخدامها في التفاعلات الدولية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو عسكرية ، وتحديد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في الفضاء

¹ Joseph S. Nye, Cyber Power. Harvard Kennedy School. May 2010. (p.4).

² Daniel T. Kuehl, From Cyber Space to Cyber Power: Defining the Problems ", in Cyber Power and National Security, edited by Franklin D. Kramer, Stuart Starr, and Larry K. Wentz (Washington, DC: National Defense University, 2009)

<https://ndupress.ndu.edu/Media/News/Article/1216674/cyberpower-and-national-security/>

الإلكترونية ومصادر التهديد التي يمكن ان تواجهه . ومعرفه عناصر القوة الإلكترونية الأمريكية من حيث الاستراتيجيات والأدوات والبرامج خلال الفترة من 2001 حتى 2012 ، كما وضحت الرسالة أبرز الحدود المفروضة على ممارسة القوة الإلكترونية الأمريكية سواء كانت حدود فنية أو مؤسسية أو قانونية أو السياسية . وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها :

1. تتبنى الولايات المتحدة توجهاً واقعياً يقوم على استخدام القوة والقوة في إدارة التفاعلات الدولية ضمن نظام عالمي فوضوي.

2. هناك اعتماد متزايد على القوة السيبرانية، مع قيام الإدارات المتعاقبة بتطوير خطط واستراتيجيات للجهود الهجومية والدفاعية والتعاونية في مكافحة الهجمات السيبرانية.

3. لقد كشف انعدام الخصوصية بسبب تسريب وثائق حساسة من قبل أفراد مثل ويكيليكس وإدوارد سنودن عن إخراجات دبلوماسية، وأبرز الحاجة إلى استراتيجية جديدة في إدارة العلاقات الدولية في بيئة خالية من السرية.

يمكن القول إن الدراسة ركزت على التحليل التاريخي للقوة السيبرانية للولايات المتحدة، لكنها لم تقدم رؤية شاملة للعالم السيبراني الحديث أو التحولات المستقبلية، كما افتقرت إلى مناقشة القضايا العملية والتوصيات العملية لاستغلال الفرص المتاحة لباقي الدول وهذا ما سنناقشه في دراستنا هذه.

والدراسة الثانية دراسة مترجمة والتي صدرت عن مركز الإرث المخبراتي الصهيوني ومعهد أبحاث الطرق العلمية الاستخباريّة في كانون الثاني 2019، بعنوان (مستقبل الاستخبارات في عصر التقنيات الرقمية المتقدمة) للكاتب: "شاي هيرشكوفيتش" ترجمة: "مهند أبو غوش". وشكلت فرصةً للاطلاع على النقاشات الحالية في حقل الدراسات الأكاديمية في المؤسسات البحثية الصهيونية في مجال علم الاستخبارات؛ هذا المجال الذي شهد تحولاتٍ عديدةً ساهمت في تغيير أساليب وطرائق العمل الاستخباري، وقد ركزت الدراسة على عرض الكثير من التقنيات الخارقة ومشاريعها واستخداماتها في الجانبين التكنيكي والتقني وخلصت الى خمس توجهات جديدة من حيث خط سير التطورات الحديثة:

1. تعزيز التعاون وكسر الجدران بين أجهزة الاستخبارات والحكومة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، وحتى بين البلدان. ويتطلب هذا التغلب على المخاوف من فقدان ملكية المعرفة والمنافسات التنظيمية.
2. تعزيز الابتكار التكنولوجي في مجال الاستخبارات من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ودول أخرى خارج تحالفات الاستخبارات التقليدية مثل مجموعة FVEY⁽¹⁾. وهذا يشمل التمويل المشترك، ومسابقات الجوائز، وما إلى ذلك.

(1) مجموعة FVEY هي اتفاقية تعاون استخباراتي بين خمس دول هي:

الولايات المتحدة الأمريكية ، المملكة المتحدة ، كندا ، أستراليا ، نيوزيلندا

يسمى هذا التحالف "تحالف العيون الخمس" تم إنشاء هذه الاتفاقية خلال الحرب الباردة في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، وتهدف إلى تبادل المعلومات الاستخباراتية والإشارات بين وكالات الاستخبارات في هذه الدول الخمس. تعتبر مجموعة FVEY من أقدم وأقوى تحالفات المخابرات في العالم، وتشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالأمن القومي والأنشطة العسكرية والإلكترونية والاستخباراتية وغيرها. تلعب هذه المجموعة دوراً رئيسياً في التعاون الاستخباراتي العالمي، ولكن في نفس الوقت واجهت انتقادات بسبب الشكوك حول انتهاكات الخصوصية والتجسس على الحلفاء.

3. اعتماد ممارسات إدارية مرنة ورشيقة من القطاع التجاري، مثل تلك المستخدمة من قبل الشركات الناشئة، لتسريع تطوير التكنولوجيا وعمليات إنتاج المعلومات الاستخباراتية.

4. تحسين توظيف القوى العاملة والاحتفاظ بها والتعاون بين مجتمع الاستخبارات والقطاعات الخاصة/الأكاديمية للتنافس على المواهب.

5. أن يصبح أكثر انفتاحًا وتواصلًا، ونبتعد عن عقلية الحرب الباردة المتمثلة في مركزية المعرفة/السلطة داخل وكالات الاستخبارات. التكيف مع عصر تحدد فيه السرعة والملاءمة التفوق، الأمر الذي يتطلب التخلص من وجهات النظر الانعزالية والثنائية.

ترى الدراسة، أن وكالات الاستخبارات بحاجة إلى تحولات نموذجية نحو الانفتاح والشراكات الخارجية وخفة الحركة ونموذج شبكي للابتكار والعمل بفعالية في العصر الحديث.

وفي حين أن زيادة التعاون والشراكات الخارجية وتبني الممارسات التجارية الحديثة يمكن أن تفيد وكالات الاستخبارات، إلا أن توصيات الدراسة تذهب إلى أبعد من ذلك. تشمل المخاوف ما يلي:

1. المساومة على المصادر/الأساليب من خلال الانفتاح المفرط وإلغاء التقسيم.
 2. الاعتماد المفرط على الشركاء التكنولوجيين الخارجيين، مما قد يؤدي إلى المساس بالقدرات الأساسية.
 3. التبني الأعمى لعمليات القطاع الخاص غير المناسبة لأنشطة الأمن القومي.
 4. تفويض القوى العاملة المهنية لصالح توظيف الباب الدوار.
 5. التخلي عن السيطرة/الحماية المركزية اللازمة للعمل الاستخباراتي الحساس.
- ركزت الدراسة بشكل أساسي على تطورات تقنيات العمل الاستخباراتي وكيفية استخدامها لتحسين الأداء الاستخباراتي، لكنها لم تتعمق في دراسة تأثير هذه التقنيات على مفهوم النزاع بشكل عام وهذا ما سنتطرق إليه في دراستنا.

منهجية الدراسة

اعتمد الباحث في هذه الدراسة على "منهج أسباب السؤال الأربعة" كإطار تحليلي يساعد في تفكيك موضوع البحث إلى أبعاده الأساسية بشكل متسلسل وشامل. هذه المنهجية مستلهمة من الفلسفة الأرسطية، حيث يتم تحليل أي موضوع من خلال الإجابة على أربعة أسئلة أساسية (أو أسباب)، لكل منها دور محدد في بناء الفهم الشامل.

تفصيل المنهجية:

1. السؤال الأول: السبب المعرفي
 - المقصود به: دراسة المصطلحات والتعريفات والمفاهيم المتعلقة بموضوع البحث.
 - الغرض منه: توفير قاعدة معرفية صلبة تعرّف الأطر والمفاهيم المستخدمة في الدراسة بدقة، مما يسهم في تجنب الالتباس وضمان فهم متماسك للموضوع.

2. السؤال الثاني: السبب السابق

- المقصود به: تحليل الخلفية التاريخية المرتبطة بموضوع البحث.
- الغرض منه: فهم تطور الظاهرة أو الموضوع من خلال سياقه التاريخي، مما يساعد على استيعاب العوامل التي شكلت الوضع الراهن.

3. السؤال الثالث: السبب الجبري

- المقصود به: صياغة الفرضيات المتعلقة بالبحث.
- الغرض منه: تحديد الإشكاليات الأساسية التي يسعى البحث إلى معالجتها، مما يوفر إطاراً منطقياً لتحليل الظاهرة واختبار صحة الفرضيات.

4. السؤال الرابع: السبب النهائي

- المقصود به: محاكمة الفرضيات عبر الاستناد إلى الأدبيات الفكرية والنظرية المتعلقة بالموضوع.
- الغرض منه: الوصول إلى خلاصات مستقبلية وملاحح التحولات المتوقعة في العمل الاستخباري، خاصة في ظل التأثيرات المتسارعة للتقدم التقني وثورات التكنولوجيا.

تم اختيار منهج أسباب السؤال الأربعة بسبب شمولية التحليل: المنهج يوفر مقارنة متكاملة لتناول الموضوع، حيث يراعي جميع الأبعاد الضرورية لفهم الظاهرة. والمنطقية والتسلسل: يساعد المنهج في بناء البحث بشكل منهجي، يبدأ من التعريفات الأساسية وينتقل تدريجياً إلى دراسة الجوانب التاريخية والتحليلية. واستشراف المستقبل: يمكن المنهج الباحث من تحليل الواقع وفهم الاتجاهات المستقبلية بشكل مستند إلى إطار نظري ومنطقي. والتخصص: يتلاءم هذا المنهج مع موضوع البحث المتعلق بالعمل الاستخباري والتطور التقني، حيث يتطلب هذا النوع من الدراسات رؤية متعددة الأبعاد.

باستخدام هذا المنهج، تمكن الباحث من تقديم تحليل شامل ومتسلسل لظاهرة العمل الاستخباري، بدءاً من تعريف مفاهيمه، مروراً بفهم سياقه التاريخي، وصولاً إلى اختبار فرضياته، واستشراف مآلاته المستقبلية.

حدود الدراسة

تركز هذه الدراسة على تأثير وتبعات تسارع التقدم التقني بقيادة الذكاء الاصطناعي على إعادة تعريف المفاهيم الأساسية في عالم الاستخبارات وتركز على الجانب المفاهيمي للبحث فيها.

تقسيم الدراسة

تنقسم الدراسة لثلاثة محاور رئيسية وكل محور مكون من قسمين موزعة كالآتي:

المحور الأول: تطور العمل الاستخباري الإلكتروني

- أصول العمل الاستخباري الإلكتروني.
- نماذج حديثة للعمل الاستخباري الإلكتروني.

المحور الثاني: الصراعات الاستخبارية في العصر الرقمي

- تحولات طبيعة الصراع
- ملامح الصراع السيبراني

المحور الثالث: تحديات مفاهيمية ومستقبل العمل الاستخباري

- تهديد المفاهيم الجديدة
- إعادة تعريف المفاهيم.

تمهيد

لقد أثر التقدم التكنولوجي السريع بشكل عميق على جوانب مختلفة من الحرب الحديثة، بما في ذلك جمع المعلومات الاستخبارية وعمليات الحرب الإلكترونية. ومع استمرار تطور القدرات التكنولوجية بوتيرة غير مسبوقة، فمن الضروري استكشاف وفهم آثارها على مستقبل العمل الاستخباراتي.

لقد كان جمع المعلومات الاستخبارية وتحليلها منذ فترة طويلة عنصراً حاسماً في العمليات العسكرية، حيث يزودان صناعات القرار بمعلومات مهمة للتخطيط الاستراتيجي وتقييم التهديدات والتنفيذ العملي. ومع ذلك، تواجه الأساليب والممارسات التقليدية في العمل الاستخباراتي تحدياً بسبب ظهور تقنيات متطورة، مثل الذكاء الاصطناعي، والقدرات السيبرانية، والأنظمة المستقلة.

وقد شهدت الحرب الإلكترونية، على وجه الخصوص، تحولات كبيرة بسبب التقدم التكنولوجي. يشمل هذا المجال استخدام الطاقة الكهرومغناطيسية للأغراض العسكرية⁽¹⁾، بما في ذلك الهجوم الإلكتروني والحماية الإلكترونية ودعم الحرب الإلكترونية. إن دمج التقنيات المتطورة، مثل أسلحة الطاقة الموجهة⁽²⁾، وتقنيات التشويش المتقدمة⁽³⁾، والأنشطة السيبرانية الكهرومغناطيسية، لديه القدرة على إحداث ثورة في قدرات الحرب الإلكترونية وإعادة تشكيل ساحة المعركة. ومع استمرار تطور هذه التطورات التكنولوجية، فإنها تقدم فرصاً وتحديات لأجهزة الاستخبارات والمنظمات العسكرية فمن ناحية، توفر التقنيات الجديدة قدرات محسنة لجمع البيانات وتحليلها ونشرها، مما يتيح استخبارات أكثر دقة وفي الوقت المناسب ومن ناحية أخرى، فإن انتشار هذه التقنيات يشكل أيضاً تهديدات جديدة، حيث قد يتمكن الخصوم من الوصول إلى قدرات مماثلة، مما يؤدي إلى بيئة عملياتية أكثر تعقيداً وتنافساً.

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف شكل مستقبل العمل الاستخباراتي في ظل التقدم التقني، مع التركيز بشكل خاص على الحرب الإلكترونية والفضاء السيبراني، يسعى البحث إلى فهم تأثير التقدم التكنولوجي على عمليات جمع المعلومات الاستخبارية وتحليلها ونشرها، بالإضافة إلى آثارها على عمليات الحرب الإلكترونية.

وستبحث الدراسة في المجالات الرئيسية مثل دمج التقنيات الناشئة في العمل الاستخباراتي، والتحديات والمخاطر المحتملة المرتبطة بهذه التقنيات، والاستراتيجيات والقدرات المطلوبة للحفاظ على ميزة تنافسية في المشهد التكنولوجي المتطور.

(1) Vasicek, R., & Oulehlova, A. (2021). Cyber and Electromagnetic Activities and Their Relevance in Modern Military Operations. In *Proceedings of the 31st European Safety and Reliability Conference (ESREL 2021)* (Vol. 2021, pp. 512-519).

(2) Obering, H. T. (2019). Directed energy weapons are real... and disruptive. *Prism*, 8(3), 36-47.

(3) Jameel, F., Wyne, S., Kaddoum, G., & Duong, T. Q. (2018). A comprehensive survey on cooperative relaying and jamming strategies for physical layer security. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 21(3), 2734-2771.

من خلال إجراء هذه الدراسة، يهدف البحث إلى المساهمة في قاعدة المعرفة وإبلاغ صناع القرار وواضعي السياسات والاستراتيجيين العسكريين حول المسار المستقبلي للعمل الاستخباراتي والحرب الإلكترونية في سياق التقدم التكنولوجي تُعد الدول العربية ودول العالم الثالث في مرحلة حرجة لتطوير سياساتها واستراتيجياتها الاستخباراتية والأمنية، خصوصاً في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع الذي يعيد تشكيل طبيعة النزاعات والصراعات. تهدف هذه الدراسة إلى تقديم رؤية شاملة لتمكين هذه الدول من مواكبة التحولات، مع التركيز على بناء قدرات ذاتية تراعي السياقات المحلية.

المحور الأول: تطور العمل الاستخباري الإلكتروني

• أولاً أصول العمل الاستخباري الإلكتروني

نحن الآن على أعتاب ثورة جديدة يقودها الذكاء الاصطناعي بأشكاله المتنوعة، ويمكن تسميتها بـ "الثورة الرابعة في عالم العمل الاستخباري". تمثل هذه الثورة تحولاً جذرياً في كيفية استخدام المعلومات وتحليلها، مما يعيد تشكيل منظومة اتخاذ القرارات الأمنية استناداً إلى البيانات الضخمة وتقنيات التعلم الآلي المتقدمة. وفقاً لبيلتجن (Biltgen) وريان (Ryan)، فإن العهد الأول للعمل الاستخباري الإلكتروني بدأ مع إنشاء الرئيس روزفلت لمنظومة ال-OSS⁽¹⁾ في عام 1942، كأول جهاز استخباري أمريكي منظم بصورة رسمية لتلبية الاحتياجات الاستخباراتية المتزايدة خلال الحرب العالمية الثانية. ثم جاء قانون الأمن القومي لعام 1947 ليؤسس إطاراً رسمياً للمجمع الاستخباري الأمريكي، مما سمح بتشكيل وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) كوكالة مدنية استخبارية محترفة، لتصبح العمود الفقري للعمل الاستخباري في العصر الحديث. من أبرز إنجازات هذه المرحلة كان تطوير طائرة التجسس U2، التي شكلت فزة نوعية في القدرات التجسسية الجوية، وإطلاق القدرات المرتبطة بالأقمار الصناعية، وهي تقنيات ساعدت في تخطي الحواجز الصعبة لاختراق الستار الحديدي السوفياتي بأساليب أخرى تقليدية، ما عزز القدرات الاستخبارية على مراقبة الأنشطة العسكرية السوفياتية بدقة.

في الستينيات، وأثناء ذروة الحرب الباردة، دخل العمل الاستخباري الإلكتروني مرحلته الثانية، حيث شهد سباقاً محمومًا بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي للتفوق التكنولوجي في المجال الاستخباري. تميزت هذه المرحلة بتخصيص ميزانيات ضخمة لتطوير تقنيات جديدة مثل الأقمار الصناعية، أنظمة السونار، والتشفير الرقمي. كان الهدف من هذه الاستثمارات هو مواجهة التهديدات التي يفرضها المعسكر السوفيتي الذي كان يُنظر إليه كخصم رئيسي في عالم مستقطب بين معسكرين متنافسين. خلال هذه الحقبة، كانت الأقمار الصناعية بمثابة العيون التي تراقب السماء لتقديم بيانات دقيقة عن الأنشطة العسكرية، بينما ساهمت أنظمة السونار في رصد تحركات الغواصات السوفيتية. وكان تطوير أنظمة التشفير المتقدمة أساساً لحماية سرية الاتصالات بين القادة العسكريين ووحدات الاستخبارات، ما أدى إلى تمكين الولايات المتحدة من حماية معلوماتها الحساسة من الاختراقات.

(¹) (نظام دعم العمليات) (Operations Support System): هو نظام كمبيوتر يستخدمه مقدمو خدمات الاتصالات لإدارة شبكاتهم وخدماتهم. يتضمن العديد من التطبيقات البرمجية وقواعد البيانات التي تؤدي وظائف مختلفة تتعلق بعمليات الشبكة، وتوفير الخدمات، وإدارة مخزون الشبكة، وإدارة الأخطاء، والمهام التشغيلية الأخرى.

كانت هذه المرحلة نقطة تحول في العمل الاستخباري، حيث انتقل من جمع المعلومات فحسب إلى القدرة على التحكم في تدفق المعلومات وتحليلها بطرق معقدة. بدأ العمل الاستخباري يأخذ بعداً تقنياً متقدماً يسعى لفهم وتحليل الأنماط والاتجاهات التي يمكن أن تكشف التهديدات المستقبلية، وبالتالي تعزيز القدرة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية بصورة استباقية.

ومع هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، انتهت الحقبة الثانية وبدأت حقبة ثالثة في العمل الاستخباري. أدت استخلاصات لجنة التحقيق في تلك الهجمات إلى تغييرات جذرية في البنية الاستخبارية الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالفشل في تحليل المعلومات التي تم جمعها. شهدت هذه المرحلة استثماراً هائلاً في عمليات جمع ومعالجة المعلومات، مع تركيز كبير على التكامل بين المصادر المختلفة لتقديم صورة شاملة للمشاهد الأمني. ومن التطورات المهمة في هذه الحقبة كانت القفزة النوعية في عمليات جمع المعلومات الجوية باستخدام الطائرات بدون طيار، التي أصبحت أداة أساسية في العمليات الاستخبارية ومكافحة الإرهاب، حيث قدمت معلومات تكتيكية لحظية لدعم العمليات الحساسة.

في هذه المرحلة، تم إعادة هيكلة الأجهزة الاستخباراتية لتعزيز التنسيق فيما بينها وبين وكالات الأمن القومي الأخرى. أصبح التركيز ينصب على سرعة ودقة تحليل البيانات كأولوية قصوى في العمل الاستخباري. كما تزايدت أهمية التعاون الدولي، حيث تطلبت التهديدات الإرهابية العابرة للحدود تكثيف التعاون في مجال تبادل المعلومات، مما أضفى بُعداً دولياً متزايداً على العمل الاستخباري لم يكن بنفس الزخم في الفترات السابقة.

في السنوات الأخيرة، دخلنا في الحقبة الرابعة من العمل الاستخباري الإلكتروني، وهي حقبة تتسم بوجود مجموعة متنوعة ومعقدة من التهديدات التي تتطور بوتيرة سريعة وغير مسبوقة. إن هذه المرحلة تعتمد بشكل كبير على استخدام التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتعزيز دور أنظمة تحديد المواقع الجغرافية، إلى جانب الانتشار الواسع للحوسبة المتنقلة. هذه التقنيات لم تعد مجرد أدوات دعم بل أصبحت محوراً مركزياً في صياغة الاستراتيجيات الاستخبارية الحديثة. يتطلب هذا التحول من وكالات الاستخبارات تبني نماذج جديدة للعمل، تكون أكثر مرونة وقادرة على التكيف مع البيئة المتغيرة باستمرار، في ظل التدفق الهائل للمعلومات وكمياتها الكبيرة التي تحتاج إلى تحليل في الوقت الفعلي.

من بين السمات الرئيسية لهذه المرحلة، الاعتماد المتزايد على أنظمة الذكاء الاصطناعي لتقديم تحليل فوري للبيانات واستنتاج الأنماط التي قد تشير إلى تهديدات وشيكة قبل أن تتحقق فعلياً. يتيح ذلك القدرة على اتخاذ إجراءات استباقية، وهو ما يمثل تحولاً نوعياً في منهجيات العمل الاستخباري. بالإضافة إلى ذلك، هناك تحول ملحوظ نحو الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يجري دمج خبرات الشركات التكنولوجية الكبرى مع الاحتياجات الأمنية لوكالات الاستخبارات، مما يساعد في تطوير حلول تقنية مبتكرة للتعامل مع التحديات المتغيرة.

تشهد هذه الحقبة أيضاً انتشاراً لاستخدام الحوسبة الكمومية، التي يُتوقع أن تغير قواعد اللعبة في مجالي التشفير وفك التشفير، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على طبيعة الصراع السيبراني ويضيف بعداً جديداً للمنافسة الاستخباراتية. إن التقدم في هذا المجال يحمل إمكانات هائلة، لكنه في الوقت نفسه يفرض تحديات كبيرة على وكالات الاستخبارات، خصوصاً في ظل سباق التسلح السيبراني بين الدول.

تواجه هذه المرحلة تحديات جديدة تتمثل في التهديدات السيبرانية المتزايدة التي تستهدف البنية التحتية الحساسة للدول. يتطلب هذا الواقع تطوير استراتيجيات دفاعية وهجومية متقدمة في الفضاء السيبراني، مع تعزيز القدرات البشرية من خلال تدريب كوادر قادرة على التعامل مع التعقيدات التقنية الحديثة وتطبيق الابتكارات بصورة فعالة. تزايد الاعتماد على التكنولوجيا يحمل في طياته مخاطر تتعلق بالأمن السيبراني، خصوصاً في ما يتعلق بحماية البيانات الحساسة من الاختراق. كما أن الحاجة إلى تطوير الشراكات الدولية لمواجهة التهديدات السيبرانية المشتركة أصبحت أكثر إلحاحاً، حيث لم تعد التهديدات السيبرانية مسألة تتعلق بدولة واحدة فقط، بل باتت تشكل تهديداً للأمن الدولي ككل.

يعكس تطور العمل الاستخباري الإلكتروني التحولات التكنولوجية والسياسية والاجتماعية التي يشهدها العالم. من العهد الأول الذي تميز بظهور أجهزة الاستخبارات الرسمية وتطوير تقنيات جمع المعلومات، مروراً بالسباق التكنولوجي خلال الحرب الباردة، وصولاً إلى التكامل في جمع المعلومات واستخدام التقنيات المتقدمة في مكافحة الإرهاب، وأخيراً الثورة الرابعة بقيادة الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، يتضح أن العمل الاستخباري يواصل تطوره المستمر لمواكبة التحديات المتغيرة في البيئة العالمية. إن المرحلة الحالية تتطلب من الدول تبني نهج تكاملي يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، التحليل الفوري للبيانات، والشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان تفوق استخباري في مواجهة التهديدات المستقبلية المعقدة.

وتلخيصاً للأربع المراحل تختصر في الترتيب الآتي:

• ثانياً: نماذج حديثة للعمل الاستخباري الإلكتروني.

وهنا نستعرض بعض أحدث نماذج العمل الاستخباري الإلكتروني ومنها الآتي:

1) القيادة السيبرانية الأمريكية (US Cyber Command):

وفي عام 2009، أنشأ البنتاغون قيادة عسكرية جديدة تسمى القيادة السيبرانية للرد على هجمات القرصنة والقيام بعمليات عسكرية في الفضاء السيبراني. كان القائد الأول للقيادة السيبرانية هو الجنرال كيث ألكسندر.

وكان الهدف من هذه القيادة الجديدة هو أن تشرف وزارة الدفاع على جميع الأنشطة العسكرية ذات الصلة بالإنترنت، بما في ذلك تأمين شبكاتها الخاصة وتنفيذ عمليات إلكترونية هجومية ضد أهداف خارجية¹. بحلول عام 2016، نمت القيادة السيبرانية إلى حوالي 6000 فرد².

قبل إنشاء القيادة السيبرانية، كانت وكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي مسؤولين عن عمليات الفضاء الإلكتروني للحكومة الأمريكية، بما في ذلك برامج المراقبة الرئيسية مثل (PRISM)³.

تتمثل المهمة الأساسية للقيادة السيبرانية في حماية شبكات وأنظمة الكمبيوتر الخاصة بوزارة الدفاع، والاستعداد للحرب السيبرانية المحتملة، والدفاع عن شبكات الحكومة الأمريكية على نطاق أوسع. وتتلخص الأهداف النهائية في الحفاظ على حرية أمريكا في العمل في الفضاء الإلكتروني، وعند الضرورة، حرمان خصوم الولايات المتحدة من هذه الحرية.

2) الوحدة 61398 في الصين:

هي وحدة تتسم بأنشطتها السرية داخل جيش التحرير الشعبي الصيني، حيث تقوم بعمليات التجسس الإلكتروني، وسرقة المعلومات الاقتصادية، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أكد تقرير صادر في فبراير 2013 عن شركة "مانديات" الخاصة بالأمن الإلكتروني، أن الوحدة 61398 بدأت في سن أولى هجماتها منذ عام 2006، وقامت بسرقة مئات التيرابايتس Terabytes من البيانات الخاصة بـ 141 منظمة تشمل المخططات التكنولوجية، وعمليات التصنيع

¹ عادل عبد الصادق، أمريكا وتشكيل قيادة عسكرية في الفضاء الإلكتروني... هل بدأ الاستعداد لحروب المستقبل؟، مجلة أحوال مصرية، عدد 130، (مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، يوليو 2009) للمطالعة https://accronline.com/article_detail.aspx?id=8745.

² U.S. cyberwarfare force to grow significantly, defense secretary says, Washington Post, Accessed Nov 15, 2023: <https://wapo.st/1hHdTsh>

³ هو برنامج مراقبة سري تديره وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) وتم الكشف عنه لأول مرة للجمهور في عام 2013 من قبل إدوارد سنودن، وهو مقاول سابق في وكالة الأمن القومي. سمح برنامج PRISM لوكالة الأمن القومي بجمع اتصالات الإنترنت من مختلف شركات الإنترنت الكبرى، بما في ذلك Google و Facebook و Microsoft و Yahoo وغيرها. كان البرنامج جزءاً من جهد أوسع لوكالة الأمن القومي لجمع معلومات استخباراتية أجنبية، بما في ذلك الاتصالات المتعلقة بالأنشطة الإرهابية المحتملة أو غيرها من التهديدات للأمن القومي. وفقاً للوثائق المسربة، تم ترخيص PRISM بموجب المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA)، والذي سمح لوكالة الأمن القومي باستهداف المواطنين غير الأمريكيين الموجودين خارج الولايات المتحدة. يتضمن البرنامج مجموعة كبيرة من اتصالات الإنترنت، بما في ذلك البريد الإلكتروني وسجلات الدردشة ومقاطع الفيديو والصور والبيانات الأخرى. أثار الكشف عن برنامج PRISM نقاشاً عاماً كبيراً وجدلاً حول حقوق الخصوصية، وممارسات المراقبة الحكومية، والتوازن بين الأمن القومي والحريات المدنية. وأثارت مخاوف بشأن نطاق برامج المراقبة الحكومية واحتمال إساءة استخدامها أو تجاوزها. وبينما دافعت حكومة الولايات المتحدة عن البرنامج باعتباره أداة ضرورية لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي، زعم المنتقدون أنه ينتهك حقوق الخصوصية وبشكل مراقبة جماعية لكل من الأمريكيين والمواطنين الأجانب. أدى برنامج PRISM والكشف عن سنودن إلى إجراء مناقشات وإصلاحات تتعلق بقوانين المراقبة وآليات الرقابة، بالإضافة إلى زيادة الشفافية من شركات التكنولوجيا والوكالات الحكومية فيما يتعلق بممارسات جمع البيانات.

والبيانات والوثائق وخطط التسعير والتسويق، ورسائل البريد الإلكتروني وقوائم الاتصال، ولوحظ أن ما لا يقل عن 115 شركة من هذه الشركات تقع في الولايات المتحدة الأمريكية¹.

ويعتقد أن الوحدة 61398 تخضع لإدارة المكتب الثاني التابع للإدارة الثالثة لهيئة أركان جيش التحرير الشعبي، وتقع في منطقة شنغهاي، وتقوم شركة الاتصالات الصينية بإمدادها بنوع خاص من الألياف الضوئية لنقل بيانات الإنترنت، ويعتقد التقرير أن الوحدة تضم أو أنها هي نفسها تشكل ما أطلقت عليه شركة "مانديت" اسم التهديد المقبل المستمر Threat Advanced Persistent

وهي الوحدة التي قامت بالهجوم على عدد كبير من المؤسسات الصناعية والحكومية حول العالم منذ عام 2006 على الأقل. وتعتمد الوحدة 61398 على شبكة من القرصنة الإلكترونية الصينيين في 13 دولة، يقع معظمها في الولايات المتحدة التي بها أكثر من 100 جهاز كمبيوتر مخصص لغرض العمليات السبرانية.

وفي 19 مايو 2014، ولأول مرة في التاريخ، وجه المدعي العام الأمريكي إريك هولدر - باسم مكتب التحقيقات الفدرالي - تهمة جنائية بسرقة معلومات تجارية حساسة من خمس شركات أمريكية كبرى (أبرزها يو إس ستيل، وألكوا وستنجهانس للإلكترونيات، وسولار وورلد)، إلى خمسة ضباط في الوحدة 61398 التابعة للجيش الصيني، وطلب من الحكومة الصينية تسليمهم للولايات المتحدة²، ودائما ما تواجه الصين الاتهامات الموجهة إليها بالقيام بهجمات سبرانية أو سرقة معلومات سرية بالنفي، والادعاء بأنها أيضا ضحية لعمليات قرصنة إلكترونية.

3) قرصنة الظل التابعين للحكومة الروسية

صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية "إيجور يجوروف" في أكتوبر 2014، بأن روسيا تخطط لبناء نظام إلكتروني شامل على مراحل بحيث يتم الانتهاء منه في عام 2017. وذلك بهدف حماية البنية الأساسية للقوات المسلحة من الهجمات السبرانية. كما أمر وزير الدفاع "سيرجي شويجو" في عام 2014 أيضا بأدراج 500 من الطلبة المتميزين في استخدام الحاسب الآلي في "وحدات علمية" خاصة، وسيعتبر عملهم مثل الخدمة العسكرية. وتمتلك روسيا عناصر بشرية مؤهلة للقيام بالعمليات السبرانية، حيث تعتمد على عدد كبير من القرصنة، سواء المتطوعون، أو الذين يتم توظيفهم لخدمة أغراض عسكرية، وقامت روسيا في عام 2007 بشن حرب سبرانية شاملة على إستونيا بسبب نقل تمثال يخلد تضحيات جنود روس في الحرب العالمية الثانية، ونتج عنها شل قطاعات البنوك والوزارات وشبكات الاتصالات من خلال هجمات اختراقية سريعة ومدروسة أدت إلى دمار لوجستي كبير، ولم يعد المواطنون قادرين على إجراء معاملاتهم البنكية الإلكترونية التي تتم 97% منها عبر الإنترنت³، أو التواصل مع بعضهم بالبريد الإلكتروني لأيام عديدة، وتم تعطيل البنية التحتية للاقتصاد الرقمي الإستوني⁴، وهو ما تكرر أيضا في أعقاب الحرب الروسية - الجورجية في عام 2008؛ حيث شنت روسيا هجمات سبرانية من قرصنة لتعطيل شبكة البنية التحتية الجورجية.

¹ APTI, Exposing One China's Cyber Espionage Units, Mandiant Report 2013. <https://www.mandiant.com/resources/reports/apt1-exposing-one-chinas-cyber-espionage-units>

⁽²⁾ 5 in China Army Face U.S. Charges of Cyberattacks, The New York times, Accessed Nov 15, 2013 <https://nyti.ms/1hXAXhg>

⁽³⁾ -Rebecca Grant, Victory in cyber space, The Air Force Association, October 2007, p 7.

⁽⁴⁾ عباس بدران، الحرب الإلكترونية. الاشتباك في عالم المعلومات، مركز دراسات الحكومة الإلكترونية، لبنان، ص 5، 2010

4) الوحدة 8200 في إسرائيل

وهي وحدة تابعة لشعبة الاستخبارات الإسرائيلية "أمان"، تأسست في عام 1952، وأصبحت مسؤولة عن قيادة الحرب السيبرانية في الجيش الإسرائيلي، وتشكل تحالفا وكالة الأمن القومي الأمريكي (NSA) وقيادة الفضاء الإلكتروني (Us Cyber Command)، وتعتبر أهم وأكبر قاعدة تجسس إلكترونية إسرائيلية بالنقب للتنصت على البث الإذاعي والمكالمات الهاتفية، والفاكس، والبريد الإلكتروني في قارات آسيا، وإفريقيا، وأوروبا، ثم أضيفت إليها مهام الحرب الإلكترونية في وقت لاحق. وقد لعبت هذه الوحدة دورا رئيسيا في ضرب البرنامج النووي الإيراني من خلال تصميم فيروس "ستاكنست". كما أكد المعلق العسكري الإسرائيلي "عمير رايوبورت" أن الدور الذي تقوم به "وحدة 8200"، قد جعل إسرائيل ثاني أكبر دولة في مجال التنصت في العالم، بعد الولايات المتحدة، وأشار "رايوبورت" إلى أن الحواسيب المتطورة التابعة لهذه الوحدة قادرة على رصد الرسائل ذات القيمة الاستخباراتية من خلال معالجة ملايين الاتصالات ومليارات الكلمات⁽¹⁾.

المحور الثاني: الصراعات الاستخباراتية السيبرانية

• أولاً: التحول في طبيعة الصراع

تُعد التحولات في طبيعة الصراع نتاجاً للتطورات المستمرة في التاريخ البشري. بدأت هذه التحولات بالثورة الزراعية التي حدثت منذ ما يقرب من عشرة آلاف عام، والتي أفضت إلى استقرار المجتمعات وتشكيل البنى الاجتماعية والسياسية الأولى. تلتها الثورة الصناعية الأولى في القرن الثامن عشر، التي قامت على استغلال الفحم والطاقة البخارية، مما أحدث نقلة نوعية في الإنتاج وأساليب الحياة وأدى إلى تغيير طبيعة القوة والصراعات. ثم جاءت الثورة الصناعية الثانية في القرن التاسع عشر، مدفوعة بالكهرباء والتقدم في النقل والاتصالات، مما زاد من ترابط المجتمعات ووسع نطاق التنافس الدولي. وفي القرن العشرين، قادت الثورة الرقمية في الستينيات، مستندة إلى تطور الكمبيوتر وتقنيات المعلومات، إلى تغييرات جوهرية في بنية الاقتصاد العالمي وأسلوب التفاعل الاجتماعي. وفي هذا السياق، يشير البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، في كتابه "الثورة الصناعية الرابعة" (The Fourth Industrial Revolution) الصادر عام 2016، إلى أن العالم على أعتاب ثورة جديدة يصفها بأنها "ثورة غير مسبوقه في التاريخ البشري من حيث سرعتها، نطاقها، وتعقيداتها". تقود هذه الثورة مجموعة من المحركات الرئيسية، من بينها الذكاء الصناعي، الروبوتات، السيارات ذاتية القيادة، الطابعات ثلاثية الأبعاد، البيانات العملاقة، العملات الافتراضية، إنترنت الأشياء، النانو تكنولوجي، البيو تكنولوجي، تخزين الطاقة، والحوسبة الكمومية.

إن تأثير هذه الثورات الصناعية المتعاقبة لم يكن مقتصرًا على المستوى الاقتصادي فحسب، بل امتد ليشمل مختلف جوانب الحياة البشرية، بما فيها الأبعاد السياسية والاجتماعية والثقافية. أحدثت الثورة الرقمية تغييرات جذرية في بنية المجتمعات، حيث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أداة رئيسية في التأثير على الرأي العام وتوجهه، كما أصبح للبيانات العملاقة دور محوري في صنع القرارات على جميع المستويات، من السياسات الحكومية إلى الاستراتيجيات التجارية. ولم تكن الثورة الصناعية الرابعة أقل تأثيرًا، إذ جاءت بتقنيات تهدف إلى تحويل العديد من الصناعات من خلال

(1) صالح النعماني "وحدة 8200" ..ذراع التنصت الإلكتروني بإسرائيل، موقع الجزيرة نت، تاريخ [مطالعة](#) 1 نوفمبر 2022.

الأتمتة والذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى تغييرات هائلة في طبيعة العمل ومفهوم الإنتاج، وأثار تساؤلات حول مستقبل العمل والتوظيف.

لقد كان السعي البشري الدائم هو استغلال الموارد الطبيعية وفرض السيطرة على البيئة المحيطة. بدأ ذلك بتسخير الأرض، أو الإقليم البري، ومن ثم انتقل إلى البحر مع التطور التكنولوجي والتحول من المراكب الشراعية إلى السفن البخارية والغواصات النووية، مما منح القوة البحرية أهمية كبيرة بجانب القوة البرية. ثم جاء استغلال الجو أو الإقليم الجوي بفضل الطائرات التي لعبت دورًا حاسمًا في تدمير مواقع العدو وتمهيد الطريق للعمليات البرية. لاحقًا، تم استغلال الفضاء الخارجي باستخدام الأقمار الصناعية، ورغم عدم استغلاله عسكريًا أو تجاريًا بشكل مكثف كما البيئات الأخرى، فإنه يُعتبر محورًا في تعزيز الاتصالات والمعلومات وربط البيئات المختلفة.

مع ظهور الإنترنت وثورة المعلومات، نشأت بيئة جديدة تُعرف بالفضاء الإلكتروني، وهي تختلف عن البيئات الطبيعية السابقة في كونها بيئة من صنع الإنسان (Manmade) ورغم هذا الاختلاف، فإن الفضاء الإلكتروني يمتلك خصائص مشتركة مع البيئات الطبيعية، وأصبح يمثل أحد العناصر الرئيسية في التأثير على النظام الدولي، حيث يوفر أدوات تكنولوجية فعالة لعملية التعبئة والحشد. أصبح الفضاء الإلكتروني، بفضل تلك الخصائص، مجالًا حيويًا للصراع بين الدول والجهات غير الحكومية، حيث تُستخدم الهجمات السيبرانية كوسيلة لتحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والعسكرية. وهذا يُظهر بوضوح كيف يمكن لتكنولوجيا المعلومات أن تُشكل ساحة الصراع الحديث، حيث تتحول الدول والجهات الفاعلة إلى استراتيجيات غير تقليدية تستغل الفضاء السيبراني لتحقيق مكاسب استراتيجية.

شهد مفهوم القوة العديد من التحولات مع تطور التكنولوجيا، ما أدى إلى تغير طبيعة الصراع وتحوله إلى أشكال مركبة ومعقدة. لم يعد الصراع مقتصرًا على القوى التقليدية مثل القوة العسكرية، بل أصبحت القوة الاقتصادية والمعرفية والسيبرانية تلعب دورًا متزايد الأهمية. في هذا السياق، يذكر أستاذ العلوم السياسية جوزيف ناي في محاضراته الشهيرة "انتقال القوة العالمية (Global Power Shifts)"، "أن القوة هي "التأثير على سلوك الآخرين"، ويوضح أن هناك أربع طرق للتأثير: العصا (التهديد)، الجزرة (الترغيب)، القوة الناعمة (جعل الآخرين يرغبون بما ترغب)، وأخيرًا القوة الذكية (المزج بين العصا والجزرة). يشدد ناي على أن الفوز لا يتأتى فقط من خلال القوة العسكرية، بل من خلال رواية القصة التي تقنع الآخرين.

إن استخدام القوة الناعمة أصبح أمرًا ضروريًا في هذا العصر المتسارع. لم تعد الدول والمنظمات تعتمد فقط على التهديد العسكري أو الإغراء الاقتصادي، بل أصبحت تُركز على تشكيل الثقافة والمعلومات وجعل الآخرين يتبنون القيم والأهداف ذاتها. على سبيل المثال، تلعب الأفلام ووسائل الإعلام الدولية دورًا كبيرًا في تشكيل الصورة العامة للدول، مما يجعلها قادرة على التأثير بشكل غير مباشر ولكن فعال في السياسات والمواقف الدولية. ومن هنا يظهر دور القوة الذكية، حيث يكون المزج بين القوة الصلبة والقوة الناعمة أمرًا حيويًا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية دون الحاجة إلى اللجوء للصراع المباشر.

وبالإضافة إلى ذلك، يُظهر مفهوم القوة الذكية أهمية التكيف والمرونة في التعامل مع البيئات المختلفة والتحديات المتغيرة. فالقوة الذكية لا تعتمد فقط على الردع أو الحوافز، بل تسعى إلى إيجاد حلول وسط وتقديم خيارات مبتكرة تتيح للدول تحقيق أهدافها بطرق متعددة، مما يضمن تحقيق التفوق في بيئة تنافسية معقدة. يتطلب هذا النوع من القوة

استراتيجيات متكاملة تشمل توظيف التكنولوجيا الحديثة، بناء تحالفات، والتواصل الفعال مع الشعوب. ويتطلب كذلك القدرة على توظيف القوة الاقتصادية والمعرفية لتعزيز الأهداف الاستراتيجية، بما في ذلك بناء نفوذ دولي قائم على الابتكار والتأثير الثقافي.

يشهد العالم اليوم تحولات عميقة في طبيعة الصراع بفعل التقدم التكنولوجي الهائل. أصبح الصراع السيبراني ميداناً رئيسياً للتنافس بين القوى الكبرى والجهات الفاعلة غير الحكومية، مما يتطلب فهماً دقيقاً للبيئات الجديدة وأدوات التأثير المختلفة. إن الفهم العميق لمفهوم القوة وتطوير استراتيجيات ملائمة للتعامل مع هذه التحولات أمر بالغ الأهمية لضمان التفوق والقدرة على التكيف مع عالم يتغير بوتيرة متسارعة. في هذا الإطار، يصبح من الضروري تعزيز القدرات السيبرانية، وتطوير الأطر القانونية والأخلاقية التي تحكم استخدام الفضاء الإلكتروني، مع التركيز على بناء تحالفات دولية فعالة تسهم في تحقيق الاستقرار والأمن في هذا المجال الجديد والمعقد.

• ثانياً: ملامح الصراع السيبراني

بعد استعراض تطور أجيال الاستخبارات وتحولات مفهوم القوة والصراع، يُلاحظ أن ظهور الفضاء السيبراني غير المحكوم أدى إلى تغيير جذري في طبيعة الصراعات الحديثة. هذا الفضاء، الذي لا يخضع لأي سلطة محددة ولا يندرج تحت المفهوم التقليدي للإقليمية كالأقاليم البرية، البحرية، والجوية، يمثل بيئة جديدة تفرض تحديات وفرصاً غير مسبوقة للدول والفاعلين غير الدوليين. يشير جوزيف ناي إلى أن الانخفاض الكبير في تكاليف التقنيات منذ سبعينيات القرن العشرين ساهم بشكل كبير في تسهيل الوصول إلى هذه الأدوات، مما أدى إلى "انتشار القوة". هذا الانتشار لم يجعل القوة السيبرانية حكراً على الدول الغنية أو المؤسسات الكبرى فحسب، بل جعلها متاحة بشكل واسع للأفراد والجهات غير الحكومية، محولاً الفضاء السيبراني إلى ساحة مفتوحة تتنافس فيها جهات متعددة.

من هذا المنطلق، برز الأمن السيبراني كعنصر محوري في الأمن القومي للدول، حيث يتميز الفضاء السيبراني بعدم التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، وبين ما هو معلن وما هو سري. هذا الطابع المتداخل يفرض تحديات أمنية معقدة تتطلب استراتيجيات مرنة وشاملة. تشمل هذه الاستراتيجيات حماية بيانات الدولة وشبكتها من الاختراق، وضمان استمرارية مجتمع المعلومات وحماية البنية التحتية الحيوية من الهجمات، سواء كانت تهدف إلى التدمير أو التجسس أو مجرد الدخول غير المصرح به. في هذا السياق، يُنظر إلى الأمن السيبراني بوصفه فن ضمان استمرارية عمل مجتمع المعلومات وحماية بنيته التحتية من التهديدات المتنوعة، بما في ذلك التهديدات الخفية والمستدامة التي قد تستهدف العناصر الحيوية للدولة.

لقد أدى بروز هذه المفاهيم الجديدة إلى تحوّل جوهرى في طبيعة الصراع، حيث انتقل من المجال الفيزيائي إلى المجال الافتراضي غير المادي. ومع هذا الانتقال، بدأت ملامح استخبارات الجيل الخامس تتبلور، وهو جيل يركز على استغلال التكنولوجيا المتقدمة في جمع وتحليل المعلومات السيبرانية واستخدامها لتحقيق التفوق الاستراتيجي. لم يعد الصراع يقتصر على الأساليب التقليدية للحصول على المعلومات، بل أصبح مرتبطاً بالقدرة على التحكم في الفضاء السيبراني واستغلاله كأداة للتأثير والسيطرة.

توماس هامز يصف حروب الجيل الخامس (5GW) بأنها "حروب الشبكات والطائرات". (Nets & Jets) "فشبكات المعلومات أصبحت توفر البنية التحتية الضرورية لتنفيذ العمليات التخريبية والإرهابية، حيث تُستخدم لتوفير المعلومات حول المعدات والمواد اللازمة، كما تلعب دورًا حيويًا في تجنيد الأفراد واستقطاب المناصرين. في المقابل، أصبحت الطائرات بدون طيار وسيلة فعّالة وغير مكلفة نسبيًا لتنفيذ عمليات التهريب والتجسس، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني ويضيف بعدًا جديدًا للصراع المعاصر.

هذا التحول في طبيعة الصراع يعكس الانتقال التدريجي من العالم المادي إلى العالم الافتراضي، حيث تتسع رقعة الصراع بفضل تزايد عدد الفاعلين فيه. لم يعد الدخول إلى الفضاء السيبراني حكرًا على الدول الكبرى، بل أصبح متاحًا لأي شخص يمتلك المهارات والتكنولوجيا اللازمة، مما أدى إلى إعادة تشكيل العديد من المفاهيم التقليدية في نظم الأمن والاستخبارات. دفعت هذه التحولات الدول إلى إعادة النظر في استراتيجياتها وتجهيز نفسها لمواجهة تحديات استخبارات الجيل الخامس، حيث لم يعد التركيز فقط على القدرات العسكرية التقليدية، بل أصبح يشمل أيضًا تطوير القدرات السيبرانية وبناء أنظمة دفاعية وهجومية متكاملة للتعامل مع التهديدات الناشئة في هذا المجال.

يشهد العالم الآن ثورة غير مسبوقه تعيد تشكيل المفاهيم التقليدية للصراع والاستخبارات، مما يتطلب إعادة نظر جذرية في الأساليب والاستراتيجيات المستخدمة. هذه الثورة تُشكّل بداية مرحلة جديدة من الصراع الاستخباراتي، حيث أصبحت المعلومات والسيطرة على تدفقها هي العوامل الرئيسية لتحقيق التفوق الاستراتيجي. إن القدرة على التحكم في الفضاء السيبراني وتوظيفه بشكل فعال أصبحت محددًا رئيسيًا لمن يمتلك زمام المبادرة ومن يتمكن من التأثير والسيطرة في النظام الدولي.

الدول التي تسعى للسيطرة على الفضاء السيبراني هي تلك التي ستحدد ملامح النظام الدولي المستقبلي. لم يعد الصراع يقتصر على المواجهات التقليدية، بل انتقل إلى ميادين جديدة تتطلب تقنيات متقدمة وفهمًا عميقًا للتغيرات التكنولوجية والاجتماعية. في هذا السياق، يجب على الدول تطوير سياسات واستراتيجيات شاملة لا تقتصر على الدفاع والحماية فقط، بل تشمل أيضًا القدرات الهجومية التي تمكنها من الردع والاستجابة الفعّالة لأي تهديدات سيبرانية. ويعد بناء تحالفات دولية قوية وتطوير أطر قانونية وأخلاقية لحوكمة الفضاء السيبراني من أهم العوامل التي تسهم في تحقيق الاستقرار والأمن في هذا المجال الديناميكي والمعقد.

إن التحول في طبيعة الصراع يتطلب استعدادات واستراتيجيات متكاملة لمواجهة التحديات المتزايدة في الفضاء السيبراني. لم يعد كافيًا الاعتماد على المفاهيم التقليدية للأمن، بل أصبح من الضروري تطوير منظومات قادرة على التكيف مع التهديدات السيبرانية المتطورة، مع التركيز على بناء قدرات استباقية واستغلال التكنولوجيا الحديثة لتحقيق التفوق المستدام في الفضاء السيبراني. إن هذا التحول الجوهرى يعكس بوضوح تغير ديناميكيات القوة العالمية، حيث أصبحت القدرة على الابتكار والتكيف من العوامل الحاسمة في تحديد القوى الفاعلة في النظام الدولي الجديد.

المحور الثالث: تحديات مفاهيمية ومستقبل العمل الاستخباري

• أولاً: تهديد المفاهيم الجديدة:

قد لا ندرك قوة وجموح المفاهيم الجديدة لاعتقادنا القديم بالمفاهيم التقليدية او لعدم فهمنا الكامل لكل المفاهيم الجديدة او حتى لانهارنا بالتقنيات الجديدة دون النظر العميق في تفاصيلها وحتى التدقيق فيها وخطورة وتهديد التقنيات والمفاهيم الجديدة حقيقة وليست نظرة تشاؤمية ابدا لأننا نقف على بعد خطوة واحدة من إعادة النظر في كل المسلمات الحالية وتكوين مسلمات جديدة كلياً قد تمحو الكثير والكثير قد تكون سيئة او جيدة وكما ظهرت لنا مفاهيم جديدة مثل الفضاء السيبراني ظهرت تهديدات جديدة تماما ومن أبرز هذه التهديدات الاتي:

ا. الإرهاب السيبراني

اعتمدت الكثير من المؤسسات على ثقافة نشر التقنيات حول العالم مثل الدرونز و الروبوتات و غيرها وحقيقة ان هذه التقنيات هي سلاح ذو حدين حيث يمكن استخدامها لتحسين مستوى عيش البشر او استخدامها في الإرهاب مروراً بالمنتديات التي تستخدم في "التجنيد" بعد ما كان الامر قاصراً على المجالس مثلاً او الدرونز حيث أصبحت قليلة التكلفة ويمكن لاي شخص استخدامها حيث تعمل بجهاز تحكم بنظام اندرويد و انتقالاً الى الطابعات ثلاثية الأبعاد فطبقاً لتصريحات "مارك رولي" "رئيس شرطة لندن والمفوض المساعد"، فإن الإرهابيين من الممكن أن يستخدموا تلك التقنية في طباعة "طائرات من دون طيار" أو في صناعة القنابل أو بنادق ورصاص ، ولما كانت المواد المستخدمة في تلك المواد من الصعب اكتشافها بواسطة الأجهزة الأمنية ، فإن ذلك بعد مهدها كبيراً وتطوراً خطيراً فيما يتعلق بالأنشطة الإرهابية ، حيث يمكن للجماعات المتطرفة استخدامها في تنفيذ عملياتها الإرهابية سواء في تصنيع المتفجرات أو تهريبها عبر المطارات.

يمثل الإرهاب السيبراني خطراً على الأمن القومي للدول إذ يمكن من خلال توظيف التقنيات الذكية أن تقوم الجماعات الإرهابية وغيرها، بتنفيذ عمليات إرهابية سيبرانية سواء عبر هجمات إلكترونية في الفضاء الإلكتروني، أو استخدام الروبوتات والدرونز في شن عمليات إرهابية، أو استخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد في تصنيع الأسلحة، استخدام العملات الافتراضية لجلب التمويل غير المشروع.

ا. "الأسلحة السيبرانية"

أضحت من أهم أدوات حروب الجيلين الرابع والخامس. وهي ليست حكراً على الدول بالطبع ، إذ تقوم المنظمات المتطرفة باستخدام بعض ألياتها فهي مجرد فيروسات وديدان وبرمجيات خبيثة يتم تصميمها عبر أكواد وبرامج كمبيوتر ، لشن هجمات إلكترونية على أهداف عسكرية ومدنية ، تؤدي إلى تدمير النظم والبرمجيات أو المكونات المادية من أجهزة ومعدات أو إلحاق خلل وظيفي أو فني بها ، بما قد يؤدي في النهاية إلى تدمير البنية التحتية للدول أو اختراق الأنظمة العسكرية والتجسس على الأفراد والمعلومات وانظمة الاتصالات ، وغيرها من الأعمال التخريبية التي تهدد امن الدول .

ويحكي زانا مالكوس سميث ويوجينيا لوستري - مدير المشروع: جيمس أ. لويس* في دراسة بعنوان التكاليف الخفية

للجرائم السيبرانية ترجمة ومراجعة د. باسم علي خريسان منشورة في مركز البيان للدراسات والتخطيط عام 2021

(يبدو الجرائم السيبرانية لا يمكن وقفها ، فهناك الآلاف من الجرائم السيبرانية تحدث كل عام ، وتتراوح تكلفتها من بضع مئات من الدولارات إلى الملايين ، إذ تستمر مخاطر الجرائم السيبرانية في النمو على عمليات وأرباح العديد من المؤسسات ، ويمكن أن يكون الوقت المستغرق معالجة حادث سيبراني طويلاً ، لذلك يتعين على الشركات والوكالات بذل المزيد من الجهد لمنع وقوع الحوادث السيبرانية ، ويحتاجون أيضاً إلى بذل المزيد من الجهد لتسريع استعادة الخدمة ، ومعالجة اضطرابات الأعمال ، وإصلاح تلحق بمعنويات الموظفين وثقة العملاء . باستخدام الانموذج الذي تم تطويره التقارير سابقة، تقدر التكلفة النقدية للجرائم السيبرانية بحوالي (945) مليار دولار، أو ما يزيد قليلاً عن (1%) من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، هذه الزيادة تعد كبيرة عن تقديراتنا للعام 2018. بحوالي (600) مليار دولار، أفضل التقارير تفسر بعض الزيادة، ذلك، من الواضح أن الجريمة السيبرانية تستمر في النمو بسرعة، مع توقع ان يتجاوز الإنفاق العالمي على الأمن السيبراني (145) مليار دولار في عام 2020، لتشكل الجرائم السيبرانية عبئاً قيمته (1) تريليون دولار على الاقتصاد العالمي)¹.

تزايد الجرائم السيبرانية لأنها مربحة، ويمكن أن تكون سهلة، ويمكن أن تكون المخاطر التي لها مجرمو الإنترنت منخفضة، على الرغم من أن تطبيق القانون السيبراني قد تحسن أيضاً، أن أكثر المجرمين السيبرانيين قدرة يفلتون عادة من المحاكمة والعقاب، تزايد الجرائم السيبرانية أيضاً لاعتمادنا على الفضاء السيبراني في إدارة حياتنا اليومية وأعمالنا، فالتبني الأسرع للتقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي (AI) وتقنية تزيين الصور والفيديوهات العميقة ، بواسطة مجرمي الانترنت ، يمنحهم ميزة ويفسر بعضاً من هذه الزيادة ، خلاصة القول إن الجرائم السيبرانية أمنة مربحة ، وتحدث في بيئة تتوسع باستمرار وتزدهر في الأنظمة الضعيفة.

أبرز اشكال الجرائم السيبرانية اليوم هي التجسس الاقتصادي وسرقة الملكية الفكرية والجرائم المالية، وشكل متزايد (برامج الفدية)، فهي مسؤولة عن أكبر الخسائر، ونقدر أن سرقة الملكية الفكرية الجرائم المالية يمثلان ثلثي الخسائر المالية ويشكلان أكبر تهديد للشركات، ويقترن ذلك مجموعة من الجرائم ضد المستهلكين والشركات الصغيرة، التي عادة لا تنطوي على خسائر كبيرة ولكن يمكن أن تؤثر على الآلاف من الأفراد.

● ثانياً: إعادة تعريف المفاهيم

إعادة تعريف القيم الإنسانية:

من شأن الثورة الجديدة بقيادة الذكاء الاصطناعي أن تعيد تعريف ما هو اجتماعي، وما هو سياسي، وما هو اقتصادي، وأن تعيد تعريف ما هو عالمي، وما هو إنساني وما هو قيمي وأخلاقي؛ فتظهر التحديات القيمية التي يواجهها المجتمع، ومنها قيمة «العدالة».. فماذا عن السيارة ذاتية القيادة إذا قتلت طفلاً أو امرأة، هل ستتم محاسبة السائق الآلي، أم صاحب السيارة، أم الشركة المنتجة لها، أم الدولة التي رصفت الطريق؟ أم أن هناك شخصاً آخر يتحمل المسؤولية؟! هل تطور التكنولوجيا يولد ضمور في القدرات البشرية؟ وماذا عن قيمة العمل حينما يحل الإنسان الآلي محل البشري

¹ زانا مالكوس سميث، يوجينيا لوستري، مدير المشروع: جيمس أ. لويس* ، التكاليف الخفية للجرائم السيبرانية، ترجمة ومراجعة د. باسم علي خريسان، مركز البيان للدراسات والتخطيط ، 2021 .

خطوط الإنتاج؟، وماذا عن قيمة «الخصوصية» في ظل قيام الأفراد بأنفسهم بوضع معلوماتهم الخاصة على الشبكات الاجتماعية؟ وماذا عن قيم «الأسرة التي تم اختزالها في جروب على الواتس آب؟ وماذا عن قيم «السيادة» في ظل حصول شركات تكنولوجيا المعلومات على جميع مواطني الدول؟ وماذا عن قيم الولاء والانتماء في سرعة تغير الأجهزة والأدوات الإلكترونية، وغيرها من الأسئلة التي تطرحها هذه الثورة الجديدة؟

ان التقدم التقني الجديد و ما بعده يهدد كل المفاهيم السابقة و خطر إبادة كاملة للقيم الإنسانية و حتى القيم الأخلاقية السامية وأيضا تسعى لتغير قواعد القانون الطبيعي ومبادئ العدالة اوسط مثال على التهديد الخطير هو سعي بعض شركات الصناعات الدوائية المختصة بالتعديل الجيني الى تسجيل براءة اختراع باسم الجنين المولد و اعتبار الطفل الناتج عن عملية التعديل الجيني ملكية فكرية بحتة وبالتالي لا يحق له الزواج ولا التناسل الا عبر عقود مع الشركة بالغة التعقيد و هذا ما انتج معضلة أخلاقية في التعريف والمفاهيم و عرقل هذا النوع من البحوث.

وأنت تتجول في أوروبا الموحدة اليوم ستجد في مختلف العواصم الإعلانات الآتية: «قابل حلم حياتك ودعنا ترتب لك لقاء سهلاً في رأس السنة مع شريك سيعجبك - احصل على الطفل الذي تريد (بنوك الحيوانات المنوية واستئجار الأرحام) - إجهاض آمن ورعاية صحية فائقة: هذا حقك - نقدم استشارات من أجل علاقة جنسية أفضل - لا تشغل بالك بوالديك لدينا أفضل الخدمة لرعاية المسنين»¹.

ترسيخ مفهوم حقوق الروبوت

ينطلق مفهوم ترسيخ حقوق الروبوت منذ ظهر الذكاء الاصطناعي وبالتالي تم طرح العديد من التساؤلات حول هذا الموضوع المثير للجدل هل انتهاء الانسان من استعباد الانسان الى استعباد الالة؟ فماذا إذا اعتدى الإنسان على الروبوت، أو أعاقه عن القيام بوظيفته، أو أساء استخدامه؟، وماذا عن حقوق المواطنة والجنسية للروبوتات؟، وهل يمكن وضع منظومة قانونية تحمي الروبوت من الإنسان؟!

وأول روبوت منحت له الجنسية في العالم هو الروبوت (صوفي) ومنحت له الجنسية السعودية، ماهي الحقوق التي تمنحها هذا الجنسية لهذا الروبوت؟ وماهي نظرة المؤسسات القانونية لهذا الامر؟ هل سوف تغير المؤسسات القانونية المفاهيم الأساسية لضم حقوق الروبوتات؟ وهل سوف يتم ضمان حقوقها وواجباتها ككائن ذكي؟ ماهي المخاطر التي يعرضها هذا الجدل؟ ماهي النتائج؟

ظهرت طلائع البحث القانوني فيما لهذه الروبوتات من حقوق وما عليها من مسؤوليات، لمواجهة ما قد تتسبب به من قضايا خلافية حول أدائها ومسؤولياتها.

في أواخر يونيو 2016م، أشار عدد من المواقع الإخبارية الكبرى إلى مسودة قانونية صادرة عن لجنة الشؤون القانونية بالاتحاد الأوروبي، تتضمن اقتراحاً بأن تكون للإنسان الآلي (الروبوت) حقوق كحقوق العمال! وتؤكد هذه المسودة مراراً على أن الروبوتات هي «شخص إلكترونية» يجب أن تكون لديها الأهلية القانونية للمتاجرة بالأموال، واستحقاق التعويضات حين يلحق بها أي نوع من الضرر. وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، وفي 2014م، أعلن مكتب

¹ كتاب الحب السائل هشاشة الروابط الإنسانية (زيجمونت باوما) ترجمة حجاج أبو جبر \ المكتبة العربية للأبحاث والنشر 2016.

البحوث البحرية التابع لإدارة البحرية الأمريكية عن منحة بقدر 7.5 مليون دولار ستصرف على مدى خمسة أعوام للباحثين من مختلف الجامعات الأمريكية من أجل بحث بناء الحس الأخلاقي والتفكير في مآلات الآلات والروبوتات الذكية. هكذا نجد أن الحديث عن «الأخلاقية الروبوتية» لم يعد من نسج أفلام الخيال والروايات بل تحوّل إلى مشروع حقيقي تحت مظلة المشرّع الحكومي¹.

الفضاء السيبراني الاستخباري

لطالما كانت المعلومة هي الركيزة الأساسية في عالم الاستخبارات منذ القدم حيث التجسس والطرق الأخرى ومع ظهور الفضاء السيبراني دخلت الاستخبارات بقوة الى هذا الفضاء الشاسع الغير محكوم وركزت اعمالها على هدفها القديم وهو المعلومة وأصبحت تحصد ما يقارب 90% من معلوماتها مما يسمى اليوم "بالمصادر المفتوحة" (الفضاء السيبراني) وخطورة هذا الفضاء شديدة للغاية فخطأ بسيط قد يفقد سنوات من العمل، وثمة مثال على مدى خطورة تعطل منظومة العمل، أو توقف التشغيل في هذه المنظومات الحساسة، وهو ما حدث في إيران. فقبل خمس سنوات قام خبراء في الحقل السيبراني من الولايات المتحدة وإسرائيل بتنفيذ مشروع فائق السرية بقصد إبطاء وتيرة العمل في البرنامج النووي الإيراني الذي يعتقد بعض المحللين أنه يسير نحو إنتاج قنبلة نووية.

وتم توليد فيروس يدعى بالاسم الكودي ستوكسنت Stuxnet، وزرع في منظومات المراقبة الحاسوبية في أجزاء عديدة من البرنامج الإيراني. وهذا الفيروس أثر سلباً في عمل 50 ألف حاسوب إيراني. وفي نهاية المطاف "تبخر" الفيروس، ولم يترك للمحللين فرصة لمعرفة تركيبته. ويمكن للمرء أن يتخيل حجم الفوضى والذعر إذا نجح القرصنة في تعطيل العمل في مفاعل نووي، أو إذا نجحوا في تعطيل حركة الطائرات، أو أي جزء في البنية التحتية الحيوية للبلاد المعنية.

ومن اللافت للانتباه، أن الخبراء السايبريين في مجلة "أي سباي" "Eye Spy" يعتقدون أن ذلك الفيروس تم تحميله مباشرة في حاسوب واحد بطريقة يدوية بواسطة "وصلة تخزين" (USB) وليس عن طريق الإنترنت، وهذا يدل على أن عملاء الموساد استطاعوا الدخول إلى منشأة إيرانية تدير جزءاً من البرنامج النووي الإيراني. وهناك دول عديدة أيضاً تستخدم منظومات حاسوبية في عملية الانتخابات. وليس من المستحيل أبداً بالنسبة إلى أحد القرصنة المتمرسين، وخاصة بالنسبة إلى القرصان الذي يستهدف الدول الناشئة التي تعتمد على منظومات حاسوبية غير آمنة ولديها أمن سايفري ضعيف، أن يؤثر في نتيجة الانتخابات.

هناك حادثة أخرى مخيفة شدد انتباه مجلة "أي سباي"، وسببت اضطراباً في دوائر الاستخبارات، وهي موت رجل في مستشفى إيطالي عام 2010. حيث تم تغيير مستوى الجرعات الدوائية المنظمة بواسطة الحاسوب من قبل أحد القرصنة، وأدت الجرعة الجديدة إلى موت المريض. ويعتقد أن ها الحادثة هي أول وفاة سايفرية مسجلة². "ولكن مع أن الحادثة كانت عملية قتل تستهدف شخصاً معيناً، فقد تم تسجيل شهادة جوزيف ويس، مدير منظومات التحكم والشريك الإداري في شركة حلول التحكم التطبيقية شده في مارس 2009 أمام لجنة التجارة والعلوم والنقل في مجلس الشيوخ الأمريكي، وقال إن الشبكات التي تزود الطاقة الكهربائية لمنظومات التحكم الصناعية تعرضت للاختراق أكثر من

¹ فهد الحازمي، عن حقوق الروبوت نتحدث، القافلة، عدد5 مجلد 65، 2016، [لمطالعة](#)

² مارك بيردسول، مستقبل الاستخبارات في القرن الحادي والعشرين، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الطبعة الأولى، 2014

125 مرة في العقد الماضي. وذكرت التقارير أن إحدى هذه الحوادث أدت إلى وفيات بين الأمريكيين. وقال جوزيف ويس إنه شاهد تقريراً للحكومة الأمريكية بتاريخ 10 نوفمبر 2011 تحت عنوان: «هجوم سايبيري على محطة مياه عامة في حي أمريكي». وقد أدى الهجوم السايبري إلى تعطيل مضخة المياه. وهذه الأمثلة تعكس إلى حد المخاطر التي يمكن أن تنتشر في عالم الفضاء السايبري.

نستنتج ان الفضاء السيبراني أصبح اليوم هو أحد أهم الأطراف الفاعلة في موازين القوى العالمية وله القدرة على تغيير مسار الكثير من الدول وفي المستقبل القريب سوف يكون اللاعب الرئيسي كما تذكر الادبيات العسكرية انه الأسلحة التقليدية مثل الأسلحة النووية والأسلحة البيولوجية كما زادت قوتها التدميرية قل الميل لأستخدامها، لكن الأسلحة السيبرانية عكس ذلك تماما ويرجع لذلك الى اهم سبب هو لأختلاف البيئة التي يعمل فيها ويتمثل ذلك في عدة نقاط:

1. صعوبة معرفة مصدر الهجمة.
2. صعوبة وضع الخصم في تهديد حقيقي.
3. صعوبة منع الهجمات الصفرية.
4. القيود القانونية الخاصة بميثاق الأمم المتحدة للهجمات النووية.

يتميز الفضاء السيبراني بخصائص فريدة تجعله ساحة صراع مختلفة تمامًا عن ساحات الحروب التقليدية. فبينما كانت الصراعات تعتمد في الماضي على البنية التحتية المادية والقدرات العسكرية التقليدية، أصبح الفضاء السيبراني بيئة مرنة وغير محددة المعالم، مما يجعله غير مقيد بالحدود الجغرافية أو الجيوسياسية، ويتيح إمكانية الهجوم من أي مكان في العالم.

إن تحديد مصدر الهجوم في الفضاء السيبراني من أكبر التحديات التي تواجه أجهزة الاستخبارات، إذ يمكن أن تتم الهجمات من خلال شبكة من الحواسيب المخترقة (Botnets) التي تُخفي الهوية الحقيقية للمهاجمين وتجعل من الصعب تتبعهم. وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع الهجمات الصفرية (Zero-Day Attacks) بخطورة كبيرة، حيث أنها تستغل ثغرات غير معروفة مسبقًا، ما يجعل من شبه المستحيل منع هذه الهجمات قبل وقوعها.

كذلك، فإن القيود القانونية الدولية، مثل ميثاق الأمم المتحدة، تُقيّد استخدام الأسلحة التقليدية كأسلحة النووية. في المقابل، الهجمات السيبرانية تقع في منطقة رمادية، حيث أن الحدود القانونية المتعلقة بها ما زالت غير واضحة تمامًا، وهو ما يمنح الجهات الفاعلة مرونة أكبر في استخدام الفضاء السيبراني كأداة تأثيرية دون أن تتعرض لذات العواقب القانونية الصارمة المفروضة على الحروب التقليدية.

ولا يمكن إغفال أن الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات، بدءًا من الخدمات الصحية وصولاً إلى البنية التحتية للطاقة والاتصالات، جعل العالم أكثر هشاشة أمام الهجمات السيبرانية. إن أي اختراق للبنية التحتية يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات شاملة في حياة المواطنين ويهدد الأمن القومي للدول. ولذا، يُعتبر الفضاء السيبراني اليوم قوة ذات تأثير واسع النطاق، قادرة على زعزعة استقرار الدول وتغيير مسار الأحداث بطرق غير تقليدية، مما يستوجب تطوير استراتيجيات دفاعية وهجومية تتناسب مع طبيعة هذه البيئة الرقمية المتقلبة.

باختصار، يمكن القول إن الفضاء السيبراني بات يشكل قوة أساسية في موازين القوى العالمية، مع قدرته على تحدي الفاعلين الدوليين وتقويض استقرارهم بأساليب جديدة وغير مباشرة، ليصبح سلاحًا رئيسيًا لا غنى عنه في الصراعات المستقبلية، وخصوصًا مع التقدم المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، التي من المحتمل أن تزيد من حدة وتعقيد الهجمات السيبرانية في السنوات المقبلة.

خاتمة

في ختام هذه الدراسة يمكن التأكيد على أن التحولات السريعة في طبيعة الصراعات والاستخبارات قد أضافت بُعدًا جديدًا للأمن القومي والسيادة الدولية الفضاء السيبراني لم يعد مجرد وسيلة للتواصل أو قناة لتبادل المعلومات، بل تطور إلى ميدان معقد للمعارك الرقمية، يجمع بين أطراف متعددة تشمل الدول الكبرى، والجماعات غير الحكومية، والأفراد من القرصنة والمهاجمين السيبرانيين. إن الطبيعة غير المحكومة، غير المتجانسة، والعابرة للحدود الجغرافية لهذا الفضاء تجعل السيطرة عليه تحديًا بالغ الصعوبة، ما يضع أمام الفاعلين في مجال الأمن والاستخبارات عوائق مستمرة تتطلب استراتيجيات متجددة ومرنة.

لقد أصبح واضحًا أن الفضاء السيبراني يُعد اليوم من أهم العوامل المؤثرة في توازنات القوى الحديثة، حيث يمتلك القدرة على التأثير العميق في البنية التحتية الحيوية، وتغيير ديناميكيات الصراعات، وحتى التأثير على نتائج العمليات الانتخابية بطرق غير تقليدية، مما يهدد بشكل مباشر حياة الأفراد واستقرار الدول. وعلى الرغم من التقدم الكبير في تطوير تقنيات الحماية وتعزيز الأمن السيبراني، إلا أن التغيرات المتسارعة والطبيعة الديناميكية لهذا الفضاء تستدعي استراتيجيات دفاعية وهجومية متقدمة للتعامل بفعالية مع التهديدات المستقبلية. إن هشاشة البيئة الرقمية أمام الهجمات، والتعقيد المتزايد لتقنيات القرصنة، يجعل من الضروري تبني نهج شامل ومرن.

في هذا السياق، يجب على الدول أن تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز قدراتها السيبرانية الدفاعية والهجومية، مع العمل على تطوير إطار قانوني دولي فعال ينظم استخدام الفضاء السيبراني، ويضع قواعد واضحة للتعامل مع الأزمات والتحديات السيبرانية. إن الوعي المتزايد بأهمية الأمن السيبراني، والتكامل بين الجهود الحكومية والخاصة، يمثلان مفتاحًا لضمان الاستقرار والأمن في عصر التحول الرقمي المتسارع. كما أن بناء القدرات التقنية البشرية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، يشكلان ركيزتين أساسيتين للتصدي للمخاطر وتعزيز الردع السيبراني.

في النهاية، يمكن القول إن الفضاء السيبراني يشكل تحديًا وفرصة على حد سواء؛ فهو تحدٍ يستلزم يقظة واستعدادًا مستمرين، وفرصة لإعادة تشكيل موازين القوى العالمية بطرق غير تقليدية. ومن ثم، فإن مستقبل الصراعات والاستخبارات يعتمد إلى حد كبير على مدى قدرتنا على الاستجابة لهذه التحديات، واستثمار الإمكانيات الكامنة في الفضاء السيبراني بشكل يحقق الأمن والسلام على المستويين الوطني والدولي. إن التحولات الجارية تتطلب استراتيجيات تجمع بين المعرفة التقنية العميقة والفهم الاستراتيجي المتكامل، بهدف صياغة سياسات قادرة على مواجهة التهديدات والتحديات في هذا الفضاء غير المحدود.

نخلص في نهاية هذه الدراسة إلى أن الفضاء السيبراني بقيادة الذكاء الاصطناعي يشكل ثورة عميقة قد تغير شكل واقع العمل الاستخباراتي خلال الخمس السنوات القادمة. ورغم خطورة المسألة إلا أنها تشكل فرصة للدول النامية عمومًا

لتشكيل قوتها الجديدة في هذا الفضاء الذي يتجاوز الكثير من قيود وأغلال الواقع المادي، ويتخطى قيوداً سياسية واستعمارية كبيرة. وبإمكان هذه الدول العودة إلى حالة القوة المؤثرة على الموازين الدولية خلال فترة قصيرة جداً ضمن هذا الفضاء. من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتدابير الأمن السيبراني القوية، يمكن للبلدان النامية عمومًا والعربية خصوصًا تسخير إمكانات الفضاء السيبراني لسد الفجوة في القوة المادية الصلبة والرقمية واكتساب ميزة تنافسية على المسرح العالمي. ومن خلال تعزيز الابتكار، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذ سياسات التفكير المستقبلي، يمكن لهذه الدول إنشاء نظام بيئي مزدهر يدعم نمو الصناعات التكنولوجية ويعزز الأمن القومي.

الاستنتاجات:

1. إمكانية دخول الدول النامية عمومًا والدول العربية خصوصاً بقوة في هذه الفضاء السيبراني وتغيير موازين القوى الدولية وإعادة تشكيل المشهد الدولي واحداث تأثير على المستوى العالمي.
2. التكامل التكنولوجي: يعد الدمج الناجح للتقنيات الناشئة في العمل الاستخباراتي وعمليات الحرب الإلكترونية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الميزة التنافسية. ويجب على وكالات الاستخبارات والمنظمات العسكرية إعطاء الأولوية لتطوير استراتيجيات وقدرات قوية للاستفادة بشكل فعال من هذه التقنيات مع تخفيف المخاطر المحتملة.
3. إدارة البيانات وتحليلها: تشكل الكميات الهائلة من البيانات الناتجة عن التقنيات المتقدمة تحديات كبيرة من حيث التخزين والمعالجة والتحليل. سيكون تطوير أطر قوية لإدارة البيانات واستخدام التقنيات التحليلية المتقدمة، مثل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، ضروريًا لاستخراج معلومات استخباراتية قابلة للتنفيذ من مصادر البيانات المعقدة والمتنوعة.
4. تطوير القوى العاملة: تسلط الدراسة الضوء على الحاجة إلى قوة عاملة ذات مهارات عالية وقابلة للتكيف قادرة على تشغيل والاستفادة من التقنيات الناشئة في العمل الاستخباراتي والحرب الإلكترونية. وستكون الاستثمارات في برامج التدريب والتطوير المهني وتوظيف موظفين متخصصين حاسمة في مواجهة هذا التحدي.
5. التعاون والتعاون الدولي: إن انتشار التقنيات المتقدمة عبر مختلف الجهات الفاعلة يستلزم تعزيز التعاون الدولي والتعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتقييم التهديدات، وتطوير القواعد واللوائح التي تحكم استخدام هذه التقنيات في الحرب الإلكترونية والمجالات العسكرية الأخرى.
6. التكيف المستمر: نظراً للوتيرة السريعة للتقدم التكنولوجي، يجب على وكالات الاستخبارات والمنظمات العسكرية أن تتبنى نهجاً رشيقاً وقابلاً للتكيف من أجل التقييم المستمر والاستجابة للتهديدات والفرص الناشئة. وسيكون تعزيز ثقافة الابتكار وإنشاء آليات للتعلم المستمر والتكيف أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على الفعالية التشغيلية في المشهد التكنولوجي المتطور.

تساهم نتائج واستنتاجات هذه الدراسة في فهم أفضل للتحديات والفرص التي يوفرها التقدم التكنولوجي في سياق العمل الاستخباراتي والحرب الإلكترونية. ومن خلال معالجة هذه الأفكار، يمكن لوكالات الاستخبارات والمنظمات

العسكرية الاستعداد بشكل أفضل للمستقبل وضمان استعدادها للعمل بفعالية في بيئة عملياتية متزايدة التعقيد والمتقدمة تكنولوجياً.

البيبليوغرافيا

- إيهاب خليفة، القوى الإلكترونية.. كيف يمكن أن تدير الدول شؤونها في عصر الانترنت؟ "الولايات المتحدة نموذجاً"، الطبعة الأولى، ، العربي للنشر والتوزيع 2017.
- شاي هيرشكوفيتش، مستقبل الاستخبارات في عصر التقنيات الرقمية المتقدمة، ترجمة: "مهند أبو غوش"، مركز الإرث المخبراتي الصهيوني ومعهد أبحاث الطرق العلمية الاستخباريّة في كانون الثاني 2019.
- عادل عبد الصادق، أمريكا وتشكيل قيادة عسكرية في الفضاء الإلكتروني.. هل بدأ الاستعداد لحروب المستقبل؟، مجلة أحوال مصرية، عدد 130، (مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، يوليو 2009).
- كتاب الحب السائل \هشاشة الروابط الإنسانية\ زيجمونت باوما\ ترجمة حجاج أبو جبر \ المكتبة العربية للأبحاث والنشر 2016.
- عباس بدران، الحرب الإلكترونية. الاشتباك في عالم المعلومات، مركز دراسات الحكومة الإلكترونية، لبنان، 2010.
- زانا مالكوس سميث، يوجينيا لوستري، مدير المشروع: جيمس أ. لويس*، التكاليف الخفية للجرائم السيبرانية، ترجمة ومراجعة د. باسم علي خريسان، مركز البيان للدراسات والتخطيط، 2021.
- صالح النعامي "وحدة 8200" ..ذراع التنصت الإلكتروني بإسرائيل، موقع الجزيرة نت، 2013.
- فهد الحازمي، عن حقوق الروبوت نتحدث، القافلة، عدد 5 مجلد 65، 2016.
- مارك بيردسول، مستقبل الاستخبارات في القرن الحادي والعشرين، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الطبعة الأولى، 2014.

المراجع الأجنبية

1. Lewis, J. A, Cybersecurity and Critical Infrastructure Protection, Center for Strategic and International Studies, Washington, DC, 2006.
2. Committee on National Security Systems, CNSSI No. 4009, April 2022
3. Joseph S. Nye, Cyber Power. Harvard Kennedy School. May 2010.
4. Daniel T. Kuehl, From Cyber Space to Cyber Power: Defining the Problems “, in Cyber Power and National Security, edited by Franklin D. Kramer, Stuart Starr, and Larry K. Wentz (Washington, DC: National Defense University, 2009.
5. Rebecca Grant, Victory in cyber space, The Air Force Association, October 2007
6. U.S. cyberwarfare force to grow significantly, defense secretary says, Washington Post, 2014.
7. APTI, Exposing One China's Cyber Espionage Units, Mandiat Report 2013.
8. 5 in China Army Face U.S. Charges of Cyberattacks, The New York times. 2014.
9. Schwab, Klaus. The Fourth Industrial Revolution. Crown Business, 2016.

10. Nye, Joseph S. *Cyber Power*. Harvard Kennedy School, 2010.
11. Kramer, Franklin D., Starr, Stuart H., and Wentz, Larry K., eds. *Cyberpower and National Security*. National Defense University Press, 2009.
12. Libicki, Martin C. *Cyberdeterrence and Cyberwar*. Rand Corporation, 2009.
13. Clarke, Richard A., and Knake, Robert K. *Cyber War: The Next Threat to National Security and What to Do About It*. Ecco, 2012.
14. Buchanan, Ben. *The Cybersecurity Dilemma: Hacking, Trust and Fear Between Nations*. Oxford University Press, 2017.
15. Bostrom, Nick. *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies*. Oxford University Press, 2014.
16. Brundage, Miles, et al. *The Malicious Use of Artificial Intelligence: Forecasting, Prevention, and Mitigation*. Future of Humanity Institute, University of Oxford, 2018.
17. Horowitz, Michael C. *Artificial Intelligence, International Competition, and the Balance of Power*. Texas National Security Review, 2018.
18. Taddeo, Mariarosaria, and Floridi, Luciano. *How AI and Robotics Are Transforming War*. *Philosophy & Technology*, 2018.
19. Lowenthal, Mark M. *Intelligence: From Secrets to Policy*. CQ Press, 2016.
20. Sims, Jennifer E., and Gerber, Burton. *Transforming U.S. Intelligence*. Georgetown University Press, 2005.
21. Marrin, Stephen. *Improving Intelligence Analysis: Bridging the Gap Between Scholarship and Practice*. Routledge, 2011.
22. Pillar, Paul R. *Intelligence and U.S. Foreign Policy: Iraq, 9/11, and Misguided Reform*. Columbia University Press, 2011.
23. Vasicek, R., & Oulehlova, A. (2021). Cyber and Electromagnetic Activities and Their Relevance in Modern Military Operations. In *Proceedings of the 31st European Safety and Reliability Conference (ESREL 2021)* (Vol. 2021, pp. 512-519).
24. Obering, H. T. (2019). Directed energy weapons are real... and disruptive. *Prism*, 8(3), 36-47.
25. Jameel, F., Wyne, S., Kaddoum, G., & Duong, T. Q. (2018). A comprehensive survey on cooperative relaying and jamming strategies for physical layer security. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 21(3), 2734-2771.